

CHOLG'UCHILAR ANSAMBLIDA USTOZLAR IJODINI O'RGANISH

Sattarov Alisher

Guliston Davlat Universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10677472>

Annotatsiya: mazkur tezisdagi musiqacha cholg'u ansamblarida ustozlar ijodini o'rganishning nazariy asoslari haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Musiqacha madaniyati, ustoz-shogird an'anasi, musiqacha cholg'usi, ansambl, san'at.

Kirish: O'zbek xalq cholg'ularida ijrochilik madaniyatining o'sishi, jahon klassik bastakorlarining asarlarining o'zlashtirilishi, O'zbekiston bastakorlarining xalq cholg'ulari uchun mahsus asarlar yaratishdagi faol ijodiy faoliyati o'zbek xalq cholg'ularida ijrochilik san'atini yanada yuksalishi uchun muhimzamin bo'ldi. Shu bilan birga yuqori malakali ilmiy pedagogik va ijrochi kadrlarni puxta va mukammal qilib tayyorlash masalasi ham kun tartibiga qo'ydi.

O'zbek xalq cholg'ularida ijrochining keyingi davrlardagi yuksalishi Toshkent konservatoriyasining faoliyati bilan chambarchas bog'langan. 1948-yildan boshlab mamlakatimizdagi musiqacha oliy o'quv yurtlarida, shu jumladan M.Ashrafiy nomidagi Toshkent Davlat konservatoriyasida ham xalq cholg'ulari ijrochiligi bo'yicha ta'lim berish bosh landi.

O'zbek xalq cholg'ulari bo'limiga (orkestr fakulteti tarkibida) rahbarlik qilish, o'quvchilarni saralab yig'ish, o'quv rejalarini tuzish A.Ipetrosyans tomonidan amalga oshirildi. Toshkent davlat konservatoriyasida o'zbek xalq cholg'ulari ijrochiligi bo'yicha professional ta'limni yo'lga qo'yishda V.A.uspenskiy, M.A.Ashrafiy, A.I.Petrosyans, I.P.Blagoveshcheskiy, B.F.Gienko, G.G.Sabitovlar katta rol o'ynashdi.

1948-49-yillardagi birinchi o'quv yilida konservatoriyada O'zbekiston Davlat filarmoniyasi xalq cholg'ularining orkestri 13 cholg'uchisi o'qishga qabul qilindi. Shulardan 10 kishi: Nazar Nig'matov (qo'shnay), Abbos Burxonov, Aleksandir Yevdokimov (prima-rubobi), Muhammadjon Mirzayev, Bo'riboy Mirzaahmedov (qashqar rubobi), La'li Sultonova (dutor), Nikolay Sabinov (afg'on rubobi), Muhammadjon Asilov, Obid Holmuhammedov (g'ijjak), Anvar Iviyev (doira) 1-kursga qabul qilindi. Hamza nomidagi Toshkent musiqacha bilim yurtining bitiruvchilari Ahmadjon Odilov (chang), Valintina Boresinko (prima-ryubobi), Feoktist Vasilyevlar (qashqar rubobi) esa 2-kursga qabul qilindi.

Mustaqil fakultet va kafedra tashkil qilinishi xalq cholg'ulari bo'yicha berilayotgan ta'limni tubdan qayta qurushga yordam berdi. Fakultet va kafedralarga quyidagi vazifalar yuklatildi:

- keng dunyoqarashga hamda milliy va jahon musiqacha madaniyatidan yetarlicha ilmga ega bo'lgan ijrochilarni, orkestr dirijyorlarini, yuqori malakali o'qituvchilarni tayyorlash va tarbiyalash, madaniyat va san'at muassasalarini, musiqacha o'quv yurtlarini ular bilan ta'minlash;
- darsliklar, o'quv-metodik qo'llanmalar, maxsus sinflar uchun dasturlar ishlab chiqish, musiqacha o'quv yurtlari uchun va o'quv badiiy retortuarlar yaratish;
- musiqacha bilim yurtlarida o'qitish uchun o'zbek xalq cholg'ularining asosiy trurlarini aniqlash;
- xalq musiqacha cholg'ularini rekonstruksiya qiluvchi va takomillashtiruvchi sinov tajribaxonalarining ijodiy va amaliy faoliyatini faollashtirish, musiqacha o'quv yurtlari va orkestrlarini sifati yaxshilangan cholg'ular bilan ta'minlash. Musiqacha o'quv yurtlarida shu bilan birga respublika badiiy havaskorlik jamoalarida o'zbek xalq cholg'ulari orkestrlarini tuzish.

Shunday qilib, 50-yillarda Toshkent Davlat konservatoriyasi O`rta Osiyo va Qozog`iston “xalq cholg`ulari” mutaxassisligi bo`yi cha yuqori malakali musiqa oliy o`quv yurti bo`ldi.

1952-yilda fakultetni ilk bor A.Odilov (chang), V.Ya.Borisenko (prima-rubobi), F.N.Vasilyev (qashqar rubobi) tamomlashdi. Ilk bitiruvchilarning Davlat imtixon hay`atida N.A.Rumskiy-Korsakov nomidagi Leningrad konservatoriyasining professori B.A.Arapo (rais), xalq artisti M.Ashrafiy, O`zbekistonda xizmat ko`rsatgan san`at arbobi, professor A.I.Petrosyans, dosent I.P.Blagovishchenskiy kabi atoqli musiqachilar qatnashishdi. Maxsus turkum bo`yicha Davlat imtixonini uch qismdan iborat edi: yakka dastur ijrosi, orkestrga dirijyorlik qilish va ijodiy ishni ko`rsatish (bitiruvchilarning o`qituvchi rahbarligida musiqa asarini orkestr ijrosiga cholg`ulashtirish).

1953-yil, iyunda fakultetni yana 10 kishi bitirib chiqardi. Birituvchilar Davlat imtixonlarida maxsus cholg`u ixtisosligi va orkestr dirijyorligi bo`yicha O`zbekiston bastakorlarining original asarlarini, qayta ishlagan o`zbek xalq kuylarini; Qardosh xalq kuylarini, rus va xorijiy bastakorlarning moslashtirilgan asarlarini ijro etdilar. Shuningdek, turli xil xalq cholg`ularini qamrab olgan O`zbekiston bastakorlarining original asarlarini ham (nayda: M.Nosirov–Eligiya; S.Jalilov–Nay g`azali; changda: S.Boboyev–Konsertini; N.Zokirov– konsert improvizatsiya; I.Admoni–musiqali daqiqa Pesasi; prima rubobida: V.Knyazev– Konsert; S.Verelas–Konsert; B.Zeytman-konsert fanta ziyasi; F.Nazarov-Skerso; qashqar rubobida: A.Kozlovskiy-Sonatina; S.Xaitboyev-Ballada; dutorda: F.Nazarov-Dutor taronalari; O.Qosimov-Chert dutorim; g`ijjakda: B.Zwytmann-Konsertino; F.Yanov-Yanovskiy - Elegiya) ijro etdilar.

50-yillarda xalq cholg`ularining asosiy turlarini turkumlash aniq belgilanadi. Shundan bo`yon Respublikaning barcha musiqa bilim yurtlari ularda chalishni o`rgata boshladi. Bu cholg`ular quyidagilardir: damli cholg`ular – nay, nay-pikkola, qo`shnay, surnay, bo`lamon, torli-urma zarbli cholg`ular – chang, tanbur; torli-mizrobli va torli-nohunli cholg`ular–prima-rubobi, qashqar rubobi, afg`on rubobi, ud, dutor, dutor-bas, urma zarbli cholg`ular–doira, nog`ora va simfonik orkestrda qo`llaniladigan urm cholg`ular; kamoncha torli-g`ijjak, g`ijjak-alt, g`ijjak-bas, g`ijjak-kontrabas, bayan.

Musiqiy ta`limning rivojlanishi bilan birga uni ilmiy asosda olib borish muammosi ham tug`uldi. 50-60-yillarda kafdra o`qituvchilari konservatoriyaning, musiqa bilim yurti va bolalar musiqa maktablarining maxsus sinflari uchun 50 dan ortiq o`quv dasturlari, ko`plab ilmiy-metodik va o`quv qo`llanmalari, o`zbek xalq cholg`ularida dastlabki ijrochilik maktablarini yaratdilar. Shu xildagi ishlarning yillar davomida tobora chuqurroq va puxtaroq olib borilishi, o`zbek xalq cholg`ulari kafedrasini O`rta Osiyodagi ilmiy-metodik markazga aylanishiga imkon yaratdi.

Abbos Bahromovich Baxromov (1928-1992) konservatoriyaning prima rubobi sinfini A.I.Petrosyans rahbarligida tamomlagan (1953) 1943-yildan O`zbekiston filarmoniyasi xalq cholg`ulari orkestrida yakkanavoz sozanda bo`lib ishlagan, Buxarestdagi yoshlar va talabalarning Jahon festivalida konkurs sohibi bo`lgan (1952). Cholg`uchining konsert – ijrochilik repertuarida A.Evdokimov tomonidan moslashtirilgan. N.Budashkinning doira bilan orkestr uchun konsert, E.Grigning “Norvejskiy tanis”, P.Chaykovskiyning “ Ruscha raqs” asarlari, qardosh xalqlarning kuylari, o`zbek xalq musiqalari (alohida joziba bilan yangradi. A.Baxromov ayni bir chog`da qashqar rubobi bo`yicha mohir sozanda hamdir. 1978-yildan u Toshkent madaniy-ma`rifiy texnikumida, so`ngra Toshkentdagi bolalar musiqa maktabida dars beradi. Abbas Baxromov butun hayotini, ijodiy faoliyatini, o`z bilimini, tajribasi va

iste'dodini o'zbek san'ariga, o'zbek xalq cholg'ulari ijrochilik sohasiga bag'ish lash istagi bilan yashadi.

Muhammadjon Mirzayev (1913-yilda tug'ilgan) – respublikadagi rubobichilarning eng mashhuri, kuychi-bastakor. Konservatoriyani qashqar rubobi sinfida A.I.Petrosyans rahbarligida tamomlagan. 1951-yildan filarmoniya orkesrtida ishlash bilan bir qatorda o'zbek xalq musiqa merosini o'rganish bo'yicha yosh ijrochilarga murabbiylik qilib kelgan. Xalq artistlari H.Mavlonov, M.Turg'unboyevalar bilan ijodiy hamkorlikda "Bahor vals", "Yangi tanovor", "Gulnoz", "Dilbar", "gulhumor", "Dildor" kabi lirik qo'shiqli raqs kuylarini yaratgan. U yaratgan qo'shiqlar orasida "Shirmonoy", "Oltin sandiq", "Uch dugonalar" ayniqsa mashhurdir. M.Mirzayev O'zbekist on xalq artisti, O'zbekiston bastakorlari Uyushmasi a'zosi va bir qancha mukofotlar sohibi. Rubobi ijrochiligida (keyinroq yosh ijrochilar tomonidan rivojlantirilgan) hissiy va yorqin uslub asosini yaratgan dastlabki rubobichilardan hisoblanadi.

References:

1. "Maqomot". O.Matyoqubov. Toshkent -2004 yil 36. b
2. A.Hasanov "Musiq va tarbiya" Toshkent-1993 yil. 28 bet.
3. A. Fitrat. O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi. T. 1993. 80 b.
4. Sattarov, A. (2021). Formation of artificial thinking in students of secondary schools in the process of studying the creativity of romantic composers. *Science and Education*, 2(12), 471-475.
5. Sattarov, A. (2023). Musiq ta'limida ijodiy faoliyatga o'rgatishni takomillashtirishning shart-sharoitlari va usullari. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(5 Part 2), 206-209.